

Directrices ARRIVE 2.0
Las 10 Esenciales Español

Estos items recogen la información básica y mínima a incluir en el artículo. Sin esta información, los lectores y revisores no pueden evaluar la fiabilidad de los hallazgos.

Diseño del Estudio 1	El diseño del estudio es experimental con tres Tratamientos y tres repeticiones por tratamiento: T1 que es la dieta control la cual se balanceo sin la incorporación del ingrediente (hidrolizado de lombriz roja), seguidamente el T2 que es la dieta con una incorporación de un 10% del ingrediente al balancear la dieta y T3 la dieta a la cual se le incluyo un 20% del ingrediente al balancear la dieta.
Tamaño de la Muestra 2	Se emplearon 90 alevines de tilapia roja (<i>Oreochromis</i> sp.) con un peso promedio individual de $7,5 \pm 0,5$ g. Estos fueron distribuidos aleatoriamente en nueve acuarios, asignando 10 alevines por acuario (75 litros), cada uno considerado como una repetición para cada tratamiento.
Criterios de inclusión y de exclusión 3	<p>Inclusión</p> <p>Especies: Tilapia roja (<i>Oreochromis</i> sp.)</p> <p>Edad y peso: alevines de $7,5 \pm 0,5$ gramos</p> <p>Salud: Los peces deben estar sanos y libres de enfermedades o parásitos.</p> <p>Tamaño: Los peces deben tener un tamaño similar para evitar diferencias en la competencia por alimento o espacio.</p> <p>Historia de tratamiento: Los peces no deben haber recibido ningún tratamiento previo que pueda afectar los resultados del experimento.</p> <p>Condiciones ambientales: Los peces deben provenir del mismo entorno donde las condiciones ambientales para minimizar las diferencias en el crecimiento o la supervivencia.</p> <p>Exclusión</p> <p>Enfermedades o parásitos: se excluirán peces que presenten signos de enfermedad o parásitos</p> <p>Malformaciones o lesiones: Los peces con malformaciones o lesiones que puedan afectar su capacidad de nadar o alimentarse serán excluidos.</p> <p>Comportamiento agresivo: Los peces con un comportamiento agresivo excesivo deben ser excluidos para evitar peleas o estrés que puedan afectar los resultados del experimento.</p> <p>Muerte: Los peces que mueran durante el experimento deben ser excluidos del análisis de datos.</p>
Aleatorización 4	Los peces fueron distribuidos uno a uno en cada acuario al terminar de ubicar los primeros se siguió con el segundo por cada acuario y así sucesivamente. Luego de ubicar los diez peces por acuario se procedió a rotular cada acuario con el tratamiento y su repetición así: T1R1, T1R2, T1R3, T2R1, T2R2, T2R3, T3R1, T3R2 y T3R3
Cegamiento 5	El conocimiento de la distribución de los peces fue realizado por una persona ajena a la investigación.

<p>Medida de los Resultados 6</p>	<p>Las medidas obtenidas fueron obtenidas a través de biometrías al inicio y al final del estudio, para determinar los diferentes índices de peso, talla, conversión alimenticia, eficiencia de la proteína y energía del alimento.</p>
<p>Métodos Estadísticos 7</p>	<p>Se realizó análisis de varianza con la ayuda de un software spss. Además, se determinó la diferencia entre los tratamientos con la prueba de Duncan</p>
<p>Animales experimentales 8</p>	<p>Los animales utilizados en el estudio fueron alevines de tilapia roja (<i>Oreochromis sp.</i>) con un peso promedio de $7,5 \pm 0,5$ g. Provenían de la granja experimental San Jerónimo y se encontraban libres de enfermedades y parásitos al inicio del experimento. Además, no recibieron ningún tipo de tratamiento previo. Se minimizó la manipulación de los animales durante el ensayo, se realizó una aclimatación adecuada a las necesidades de la especie y se suministró alimento de acuerdo al consumo requerido por los peces. Se evitaron prácticas invasivas para garantizar el bienestar animal.</p>
<p>Procedimientos Experimentales 9</p>	<p>El estudio se desarrolló en la granja experimental y de producción acuícola del Politécnico Colombiano JIC, ubicada en el municipio de San Jerónimo-Antioquia-Colombia.</p> <p>Los acuarios fueron desinfectados con hipoclorito de sodio 50 ppm, y una solución 100 ppm de yodo. Estos fueron equipados con un sistema de aireación que constó de una piedra difusora con manguera conectada a una bomba propulsora de aire modelo-51, 2.5 HP marca Sweetwater.</p> <p>Luego fueron llenados con 75 litros de agua de volumen útil. Seguidamente se ubicaron los peces al azar encada uno de los acuarios, se continuó con la rotulación o identificación de cada acuario, diariamente se monitoreo la temperatura, cada semana se monitorearon los parámetros del agua.</p> <p>Luego se alimentaron los peces con las dietas experimentales en un periodo 10 días de acostumbramiento de los animales a las dietas experimentales.</p> <p>Al iniciar el periodo experimental se realizó la primera biometría y al final del ensayo se realizó la segunda biometría.</p> <p>Se suministraron las dietas experimentales hasta la "saciedad aparente" tres veces al día (8:00 a.m., 12:00 m y 16:00 p.m.), el alimento se ofreció de acuerdo a la biomasa de los animales teniendo en cuenta una temperatura del agua promedio de 26 °C y, la cantidad de alimento voluntaria de consumo.</p> <p>Terminado el ensayo los animales se reintrodujeron en el mismo entorno en condiciones similares a las de su captura.</p>
<p>Resultados 10</p>	<p>El estudio pudo demostrar diferencias estadísticas ($p < 0,04$) entre la dieta control T1 (0% inclusión) y T2 (10% inclusión) a favor de ganancia de peso 31,87 g. En contraste, no se presentó diferencias estadísticas para incremento de talla ($p < 0,217$). También, se evidenció que, al aumentar el nivel de inclusión del hidrolizado de lombriz roja, disminuyó el consumo de alimento. Asimismo, la conversión alimenticia presentó diferencia ($p < 0,001$) T2 y T3 (10% y 20% de hidrolizado) comparados con T1 manifestando probablemente mejor asimilación del hidrolizado por los peces. Igualmente, los tratamientos T2 y T3 presentaron mejor eficiencia proteica y energética ($p < 0,001$), demostrando adecuada calidad nutritiva y asimilación del hidrolizado. Por otro lado, se obtuvo que el costo de la dieta disminuye al incrementar la inclusión del hidrolizado ($p < 0,034$).</p>

Directrices ARRIVE 2.0
The 10 Essential English

These items contain the basic and minimum information to be included in the article. Without this information, readers and reviewers cannot evaluate the reliability of the findings.

Study design 1	The study design is experimental with three treatments and three repetitions per treatment: T1 is the control diet, balanced without the incorporation of the ingredient (hydrolyzed red worm); T2 is the diet with a 10% incorporation of the ingredient; and T3 is the diet with a 20% incorporation of the ingredient.
Sample size 2	Ninety red tilapia (<i>Oreochromis</i> sp.) fingerlings with an average individual weight of $7,5 \pm 0,5$ g were used. These were randomly distributed into nine aquariums, placing 10 fingerlings per aquarium (75 liters), each considered as a replicate for each treatment.
Inclusion and exclusion criteria 3	<p>Inclusion Criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Species: Red tilapia (<i>Oreochromis</i> sp.) • Age and Weight: Fingerlings weighing $7,5 \pm 0,5$ grams • Health: Fish must be healthy and free from diseases or parasites. • Size: Fish should be of similar size to avoid differences in competition for food or space. • Treatment History: Fish must not have received any prior treatment that could affect the experiment's results. • Environmental Conditions: Fish must come from the same environment to minimize differences in growth or survival. <p>Exclusion Criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseases or Parasites: Fish showing signs of disease or parasites will be excluded. • Malformations or Injuries: Fish with malformations or injuries that may affect their ability to swim, or feed will be excluded. • Aggressive Behavior: Fish with excessive aggressive behavior must be excluded to avoid fights or stress that could affect the experiment's results.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mortality: Fish that die during the experiment must be excluded from data analysis.
Randomization 4	The fish were distributed one by one into each aquarium, placing the first fish in each aquarium, followed by the second fish in each aquarium, and so on. After putting ten fish in each aquarium, each aquarium was labeled with the treatment and its replicate as follows: T1R1, T1R2, T1R3, T2R1, T2R2, T2R3, T3R1, T3R2, and T3R3.
Blinding 5	The knowledge of the fish distribution was carried out by a person not involved in the research.
Measurement of Results 6	The measurements obtained were collected through biometrics at the beginning and end of the study to determine various indices of weight, size, feed conversion, protein efficiency, and energy from the feed.
Statistical Methods 7	An analysis of variance was performed using SPSS software. Additionally, the difference between treatments was determined using Duncan's test.
Experimental animals 8	The animals used in the study were red tilapia (<i>Oreochromis sp.</i>) fingerlings with an average weight of 7.5 ± 0.5 g. They came from the San Jerónimo experimental farm and were free of diseases and parasites at the beginning of the experiment. Additionally, they had not received any prior treatment. Animal handling during the trial was minimized, proper acclimatization to the species' needs was conducted, and feed was provided according to the fish's required consumption. Invasive practices were avoided to ensure animal welfare.
Experimental Procedures 9	The study was conducted at the experimental aquaculture farm of the Politécnico Colombiano JIC, located in the municipality of San Jerónimo-Antioquia-Colombia. The aquariums were disinfected with 50 ppm sodium hypochlorite and a 100 ppm iodine solution. They were equipped with an aeration system consisting of a diffuser stone with a hose connected to an air pump, model-51, 2.5 HP (Sweetwater brand). The aquariums were then filled with 75 liters of usable water volume. Next, the fish were randomly placed in each of the aquariums, and each aquarium was labeled or identified. Temperature was monitored daily, and water parameters were checked weekly. The fish were then fed with the experimental diets over a 10-day acclimatization period to

	<p>get the animals used to the experimental diets. The first biometric measurement was taken at the start of the experimental period, and the second biometric measurement was taken at the end of the trial. The experimental diets were provided to "apparent satiety" three times a day (8:00 a.m., 12:00 p.m., and 4:00 p.m.). The feed was offered according to the biomass of the animals, considering an average water temperature of 26 °C and the voluntary feed intake. At the end of the trial, the animals were reintroduced into the same environment under similar conditions as their capture.</p>
<p>Results 10</p>	<p>The study demonstrated statistical differences ($p < 0.04$) between the control diet T1 (0% inclusion) and T2 (10% inclusion) in favor of weight gain (31,87 g). In contrast, no statistical differences were observed for size increase ($p < 0,217$). Additionally, it was shown that as the inclusion level of hydrolyzed red worm increased, feed intake decreased. Feed conversion also showed a difference ($p < 0,001$) between T2 and T3 (10% and 20% hydrolyzed) compared to T1, likely indicating better assimilation of the hydrolyzed by the fish. Similarly, treatments T2 and T3 showed better protein and energy efficiency ($p < 0,001$), demonstrating adequate nutritional quality and assimilation of the hydrolyzed. Furthermore, the cost of the diet decreased as the inclusion of the hydrolyzed increased ($p < 0,034$).</p>